

ОБРАЗНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Усмонов Мусо Усмонович

Кандидат филологических наук, доцент Самаркандского государственного
института иностранных языков, Самарканд, Узбекистан

Аннотация. В настоящей статье исследуются контекстуальные особенности употребления английских фразеологических единиц, их стилистические возможности и прагматические функции.

Ключевые слова: фразеологическая единица, образное значение, стилистический приём, прагматическая функция, контекстуальная реализация.

IMAGERY OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE CONTEXT OF
LITERARY WORKS

Abstract. The present article is devoted to the analysis of the contextual peculiarities of English phraseological units, their stylistic abilities and pragmatic functions.

Key words: phraseological unit, metaphoric meaning, stylistic mean, pragmatic function, contextual realization.

Первостепенное значение для теории и практики фразеологии и фразеографии имеет исследование внутренней, содержательной стороны фразеологической единицы (ФЕ), определяющей в единстве с формальными аспектами своеобразие ее, как особой раздельнооформленной, но семантически целостной единицы языка, в отличие от слова – цельнооформленного образования, наряду с которым ФЕ выступает конститuentом лексико – фразеологического фонда языка (А.В. Кунин, 1986, с. 240-241).

Стилистический аспект значения ФЕ, представляет собой ярко выраженную черту фразеологической семантики, изучение которой является актуальной в современном общем и английском языкознании. К тому же следует особо отметить, что стилистический аспект семантики фразеологических и лексических единиц (т.е. их стилистическое значение), очень мало изучен (А. Бушуй, 2005, с. 12).

Наиболее распространённым приёмом преобразования ФЕ в рассказах О’Генри оказалась фигура зевгмы: такого сочетания слов, ядро которого – полисемантическое слово – находится в разных смысловых отношениях с зависящими от него второстепенными членами.

Medora took heart, a cheap hall bedroom, and two art lessons a week from Professor Angelini, a retired barber who had studied his profession at a Harlem dancing academy (O. Henry, с. 109).

Наряду с созданием юмористического эффекта использование зевгмы придаёт высказыванию живость и лаконичность. Сходным, но не тождественным представляется лингвистический механизм эффекта, который создаётся использованием приёма осложнения ФЕ в результате добавления одного или нескольких слов:

Mrs. Parker showed her the double parlours. «In this closet, » she said «one could keep a skeleton or anaesthetic or coal» «But I am neither a doctor nor a dentist, » said Miss Leeson, with a shiver (O. Henry, с. 6).

В данном примере наблюдаем модифицированный вариант ФЕ «a skeleton in the closet (in the cupboard)» - семейная тайна, тщательно скрывается от посторонних. Осложнение этого фразеологизма происходит на двух уровнях – синтаксическом (инверсия) и лексическом и может быть представлен как четырёхступенчатый процесс. Такое сложное преобразование ФЕ создаёт полный

комический эффект, а также характеризует персонажей через их речь. Следует особо отметить случаи индивидуального авторского использования в узком контексте двух фразеологизмов, как в примере:

Tripp took his stand by the table with the fingers of one hand spread upon it, as an attorney or a master of ceremonies might have stood: but he looked the master of nothing (O. Henry, c. 146).

В этом случае субстантивная ФЕ «master of ceremonies» выступает компонентом оборота ...took his stand ... as a master of ceremonies. В качестве такового ФЕ участвует в создании образа основного персонажа рассказа, обогащая его в экспрессивно-оценочном плане. На наш взгляд, значению данного фразеологизма сопутствует коннотация положительной оценки: торжественности момента и значительности субъекта, что резко противоречит знанию читателя: в рассказе речь идёт о человеке, потерпевшем крах в условиях жестокой борьбы за существование в капиталистическом городе. Посредством абсурдного уподобления Триппа церемонимейстеру автор заостряет несоответствие между видимым (попытками персонажа соблюсти внешнее приличие) и реальностью, что придаёт высказыванию горько-ироническое звучание.

С другой стороны, сравнение усиливает неожиданность окончательного впечатления от персонажа, выраженного во втором предложении:

But he looked the master of nothing.

Словосочетание «the master of nothing» является частью фразеологизма «Jack of all trades and master of none». Семы «наличия» и «отсутствия» (something - nothing) определяемого и определяющего компонентов словосочетания исключают друг друга, что приводит к нарушению семантической сочетаемости и делает данное сочетание парадоксальным. Далее узуальная ФЕ «master of ceremonies» вовлекается в отношение контрадикторности, образуя фигуру антитезы. Противительное значение слова «but» подготавливает читателя к контрастному высказыванию, а параллельные конструкции создают фон, на котором резко усиливается противопоставленность лексических значений анализируемых единиц. Сочетание отмеченных видов несоответствий создаёт высокую концентрацию выражения противоречия между кажущимся и реальным, что придаёт описанию более острую критическую направленность, делает его, скорее, саркастичным, а не только ироническим.

Итак, выше было показано, что в основе комического эффекта, возникающего в результате использования стилистических примеров преобразования фразеологизмов, лежит нарушение сочетаемости и различного рода несоответствия. Несогласия эти возникают вследствие структурно-семантических изменений, сопровождающих окказиональные преобразования. Механизм создания экспрессивности на основе разных типов выдвижения лучше всего показать на конкретном примере законченного произведения.

Обратимся к короткому рассказу Э. Хемингуэя «Old Man at the Bridge» // «Старик у моста» (см.: Selected Stories by Ernest Hemingway, M., 1971). При толковании этого рассказа начнём с определения места и времени действия, с отражённой в нём реальной ситуацией.

В рассказе, коротком и очень сильном, описан эпизод отступления республиканских войск из Каталонии, когда фашисты прорвали фронт на Эбро. Вместе с войсками к Барселоне устремляются беженцы: старики, женщины, дети. Хемингуэй очень любил Испанию и писал об этой стране снова и снова. Он был участником войны в Испании в качестве военного корреспондента. Рассказ его проникнут глубоким состраданием к беженцам, острой болью от сознания безвыходности их положения.

Повествование, внешне как будто сдержанное, ведётся от лица офицера отступающей республиканской армии. Он получил приказ пересечь понтонный мост, через который идёт отступление, осмотреть предмостные укрепления и выяснить, насколько

продвинулся противник. Выполнив задание, он вернулся через мост обратно. С характерной для Хемингуэя компрессией вся ситуация сжата в одном предложении:

I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the time for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there (Selected Stories by Ernest Hemingway, M., 1971.)

В этом напоминающем экспозицию, но помещённом в середине рассказа изображении момента представлена, как событийная сторона рассказа и её исторический, географический и даже ландшафтный фон, так и внутреннее состояние героя, напряженно ожидающего момента, называемого на языке военных документов «соприкосновение с противником». Вне контекста всего рассказа в целом последняя фраза может показаться не связанной с остальным содержанием предложения. Однако это совсем не так. Её обособленное положение типа синтаксического присоединения подчёркивает её значимость.

В структуре всего текста эта значимость подчёркнута разными средствами выдвигания и, прежде всего, разными видами повторов. У измученного старика нет сил уйти с опасного места. Тревога за его судьбу передана средствами экспрессивности в подтексте, она и сливается и контрастирует с темой напряжённого ожидания начала боя.

Экспрессивность образной характеристики этого момента создана сочетанием усиленного эпитета that ever mysterious и литоты в виде военного термина:

Listening all the time for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact (Selected Stories by Ernest Hemingway, M., 1971.).

Упоминание о старике после этих слов даёт некоторое нарушение предсказуемости. Здесь экспрессивность достигается за счёт обманутого ожидания. На несовпадение прогноза и действительности, т.е. действительного содержания конца предложения, сознание читателя реагирует повышением внимания.

Литература:

1. Бушуй А. Язык и действительность. – Ташкент: Фан, 2005. – 150 с.
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.; ВЛЦ, 1986. – 336 с.
3. Boltakulova G. F. MEANS OF EXPRESSING AND ANALYZING ADVERBIAL MODIFIER OF TIME IN THE SENTENCE STRUCTURE IN ENGLISH AND RUSSIAN //DEVELOPMENT OF THE SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE AT THE CURRENT STAGE OF THE INTENSIVE INFORMATION TURNOVER. – 2015. – С. 11-12.
4. Farruxovna B. G., Ashirovich B. A. Pedagogical and Psychological Factors in the Membership of Individual Interest in the System of Continuous Education //JournalNX. – Т. 7. – №. 04. – С. 388-391.
5. Болтакулова Г. Ф. Способы выражения обстоятельства времени в английском и русском языках и его место в предложении //Молодой ученый. – 2015. – №. 14. – С. 583-585.
6. Ulugbekovna M. M. ENHANCING COMMUNICATIVE SKILLS IN NON-PHILOLOGICAL DEPARTMENTS //INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 234-242.
7. Nomozova N. T. INNOVATIONS IN LANGUAGE ASSESSMENT: TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS //Экономика и социум. – 2024. – № 6-2 (121). – С. 452-454.

